

**MEHMONXONA AXBOROT TIZIMINING INFOLOGIK MODELINI
YARATILISHIDA ARGOUML DASTURIDAN FOYDALANISH**

Iminjonova Mavludaxon Avazbek qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti
Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar fakulteti
2 bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Mexmonxona xo‘jalik faoliyatining infologik modelini yaratishda ArgoUML dasturidan foydalanish, 6 turdagi diagrammalar tavsifi va dasturiy ta‘minot yaratilishi uchun keltirilgan optimal yechim namoyon qilinadi.

Kalit so‘zlar: “ARGO UML”, “Foydalanuvchi”, “Bronlash”, “Qabulxona”, “Xonalarni boshqarish”, “Tungi audit”, infologik model, IDEF diagrammalar, berilganlar bazasi va funksiya, atribut.

Axborot tizimlarida kompyuter, undagi dasturiy ta‘minotlar mehmonxona sanoatidagi biznes jarayonlari bilan bog‘liq ma‘lumotlarni to‘plashda muhim rol o‘ynaydi. Axborot tizimlari ichki va tashqi foydalanish uchun doimiy ravishda ma‘lumotlarni yig‘ish uchun foydalaniladigan barcha kompyuterlashtirilgan tizimlarni o‘z ichiga oladi. Axborot texnologiyalari so‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida inson hayotiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Shuningdek, u mehmonxona sanoatida hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki ular mehmonxonalarni boshqarish, umumiy operatsiyalarni rejalashtirish va siyosatni ishlab chiqishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Mazkur o‘rganilayotgan tadqiqot ishning dolzarbligi Respublikada barcha mehmonxona axborot tizimlarini avtomatlashtirish va uni bevosita global tarmoqda ya‘ni internet tarmog‘ida qo‘llash alohida ahamiyatga egadir. Ushbu jarayon orqali Respublika, poytaxtimiz va viloyatlarga tashrif buyuruvchi xorijlik va mahalliy mehmonlarni mehmonxona, uning faoliyati, afzalliklari bilan bevosita tanishish va oson buyurtmalar berishni amalga oshirish imkoniyati yaratishdir.

Quyida mazkur mehmonxona faoliyatida ishtirok etuvchi axborot tizimlarini jamlovchi diagrammalarni “ArgoUML” dasturida ishlab chiqilgan modeli ko’rsatiladi.

Loyiha modeli 7 turdagi diagrammalardan iborat:

- 1-turdagi diagrammalar “Foydalanuvchi” diagrammasi(1-rasm).

1-rasm

Ushbu turdagi “Foydalanuvchi diagrammalari”da mehmonxona faoliyati jarayonida ishtirok etuvchi, ma’lum bir vazifalarni bajaruvchi foydalanuvchilar yaratilgan va ular o’zaro vazifa va aloqadorlik xossalari ko’ra bog’lab qo’yilgan.

- 2-turdagi diagramma “Ketma-ketliklar” diagrammasi(2-rasm).

2-rasm

Ushbu diagrammada 1-rasmda keltirilgan foydalanuvchilar o'zaro almashadigan axborot va uning turlari haqida ma'lumot keltirilgan.

•3-turdagi diagramma “Hamkorlik” diagrammasi(3-rasm)

3-rasm

Yuqoridagi diagramma orqali foydalanuvchilar, ular o'rtasidagi axborot almashinuvi va jarayonni bir birlari bilan bog'liqligini ko'rsh mumkin. Bunda jarayonlar kiruvchi va qaytariluvchi maxsus belgilar orqali tasvirlab berilgan.

•4-turdagi diagramma “Holatlar” diagrammasi(4-rasm)

4-rasm

Keltirilgan “Holatlar” diagrammasida mehmonxona xizmatidan foydalanish, honalarga buyurtma berish jarayoni algoritmi ishlab chiqilgan.

•5-diagramma “Joylashtirish” diagrammasi(5-rasm)

5-rasm

Yuqorida tasvirlangan diagramma orqali mehmonxona ishlar jarayonida almashinuvchi axborotlarning serverlarda joylashuv xaritasi tasvirlangan va maxsus belgilar orqali ko'rsatib o'tilgan.

•6-turdagi diagramma “Aloqadorlik” diagrammasi yoki “Holatlar” diagrammasiga tenglashtiriluvchi diagrammadir. (6-rasm)

6-rasm

Keltirilgan diagramma orqali birgina “Xona buyurtma qilish” jarayoni algoritmini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi diagrammada ArgoUML maxsus belgilaridan foydalangan holda tayyor ko'rinuvchi jarayon tasvirlab o'tilgan.

Yuqoridagi diagrammalarni ketma ketlikda qo'llash orqali mehmonoxna biz jarayonini avtomatlashtirish ya'ni berilganlar bazasini va dasturiy ta'minotini yaratish bosqichiga o'tish mumkin bo'ladi. Yurtimizdagi barcha mehmonxona yo'nalishidagi sohalarda qo'llash imkoni yaratiladi. Ushbu jarayonni avtomatlashtirish hamda dasturiy ta'minotini yaratish uchunyuqoridagi diagrammalarda tasvirlangan axborot va vazifa almashinuvi tasvirlanishi optimal ko'rinishi taklif qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hakimov M.X., Gaynazarov S.M. Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari – Toshkent-2021 47-57b.
2. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели даннқх. – М.: Финансқ и статистика, 1985. -344с.
3. Fagin R. Multivalued dependencies and a new normal form for relational databases ACM Trans.Databases Systems, 1977,Vol.2
4. Halpin T. Selected Readings on Database Technologies and Applications-IGI Global, 2009, 565с.
5. Codd E.F. Missing Information (applicable and inapplicable) in relational databases. ACM SIGMOD Record, 1986, Vol. 15.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/mehmonxona-axborot-tizimining-infologik-modelini-yaratishda-idef-diagrammalar>